

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5847002>

УДК 343.34

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СТ.СТ. 285 И 286 УК РФ: ПУТИ РЕШЕНИЯ

А.Н. Карлаш,
магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция»

А.Л. Клочкова,
научный руководитель,
ст. преп.,
РГЭУ (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону

Аннотация: Потенциал, заложенный в уголовный закон, реализуется в полной мере только при условии правильной квалификации преступлений. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с основными проблемами квалификации рассматриваемых должностных преступлений. Описаны общие признаки и особенности данных составов. В том числе уделено внимание вопросам квалификации преступлений по ст. 286 УК РФ, обозначены специальные составы по отношению к данному деянию, а также смежные с ним. Также в статье названы некоторые квалифицирующие признаки данного деяния и вопросы их законодательного регулирования. Рассмотрена правовая статистика рассматриваемых преступлений за последние годы, тенденции ее изменения с целью определения эффективности действующих уголовно-правовых норм.

Ключевые слова: квалификация преступлений, злоупотребление, должностное лицо, протекционизм, государственная власть, преступление, полномочия

TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEMS OF THE QUALIFICATION OF CRIMES UNDER ART. 285 AND 286 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION: WAYS OF DECISION

A.N. Karlash,

3-year undergraduate Student, ex. "Jurisprudence"

A.L. Klochkova,

Scientific Director,

Senior Lecturer,

RGEU (RINH),

Rostov-on-Don

Annotation: The potential inherent in the criminal law is fully realized only if the crimes are properly qualified. This article discusses issues related to the main problems of qualification of the considered malfeasance. The general features and characteristics of these compositions are described. In particular, attention is paid to the issues of qualification of crimes under Art. 286 of the Criminal Code of the Russian Federation, special compositions are indicated in relation to this act, as well as those adjacent to it. Also, the article lists some of the qualifying features of this act and the issues of their legislative regulation. The article considers the legal statistics of the crimes under consideration in recent years, the tendencies of its change in order to determine the effectiveness of the existing criminal law norms.

Keywords: qualification of crimes, abuse, official, protectionism, state power, crime, powers

При квалификации должностных преступлений судебные органы сталкиваются с проблемой четкого разграничения видов должностных преступлений. Разные виды должностных преступлений объединены по близким признакам в главу 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».

Большинство ученых придерживаются позиции П.С. Яни, который под «служебными преступлениями понимает преступления, нормы об ответственности которых помещены в главу 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях» [1].

Некоторые ученые полагают, что «в строго юридическом смысле служебные преступления – это преступления, совершаемые любыми служащими, и они представляют собой весьма широкий круг социально нетерпимых деяний против интересов службы» [2].

Тот факт, что в законодательстве отсутствует нормативно закрепленное определение «служебных преступлений», «должностных преступлений», порождает дискуссии в теории уголовного права относительно необходимости закрепления понятийного аппарата, в том числе и расположения в УК РФ данных преступлений.

Наличие установленного юридического факта свидетельствует о совершении лицом деяния, соответствующего признакам, характерным для должностных преступлений, а также его закрепление в УК РФ. Указанный факт находит выражение при квалификации преступного деяния. Квалифицируя совершенное лицом преступление представляется возможным совершить разграничение смежных преступных деяний (в том числе рассматриваемых в данной статье), назначить виновному справедливое наказание, а также определить подлежащие применению к должностному лицу уголовно-правовые меры (вид исправительного учреждения, сроки давности, размер штрафа).

В уголовно-правовой науке нередко делались попытки выявить соотношение состава преступлений, предусмотренного в ст. 285 УК РФ, где криминализовано злоупотребление должностными полномочиями и ст. 286 УК РФ, устанавливающей ответственность за превышение должностных полномочий [3, 4].

Именно их чаще всего признают смежными составами преступных деяний. Заметим, что законодатель активно использует в конструкции диспозиций термины и превышение полномочий, и злоупотребление ими. В частности он их применяет в статьях 201, 202, 203, 285, 286 УК РФ. Однако А. А. Ильин указывал, что законодатель и сам плохо понимает сущность отличия между злоупотреблением и превышением должностных полномочий. Этот ученый обосновывает свою позицию посредством анализа специальных составов, введенных в УК РФ. Рассматривая ст. 286.1 УК РФ «Неисполнение сотрудником внутренних дел приказа», автор исходит из того, что превышение полномочий может быть только в форме действия, а в данном случае речь идет о бездействии, поэтому этот спецсостав следует трактовать как производный от злоупотребления, а не от превышения полномочий. Анализ статей 285.1 и 285.2 УК РФ автора показал, что они являются разновидностью превышения полномочий, как и состав, предусмотренный в ст. 285.3 УК РФ, его диспозиция такова, что можно прямо говорить, что в круг каких-либо полномочий умышленное внесение заведомо недостоверных сведений, подлог и уничтожение документов не могут входить в принципе, поэтому в данном случае мы тоже имеем дело с превышением полномочий, а не со злоупотреблением ими [5].

В современной правоприменительной практике крайне часто можно встретить проблему, касающуюся разграничения должностных преступлений

в процессе их квалификации. Должностные преступления объединены в главе 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» по близким признакам.

Так рассматривая статистику привлечения к уголовной ответственности должностных лиц за злоупотребление должностными полномочиями за последние пять лет, то выглядит это так, в 2015 году по ч. 1 ст. 285 численность осужденных составила 379 лиц, из которых оправданы 11 человек. Количество 5 должностных лиц уголовные дела были прекращены в связи с отсутствием состава, в том числе события преступления, непричастностью к преступлению; число лиц, в отношении 162 человек уголовные дела по основной статье были прекращены в соответствии с иными основаниями.

В 2016 году всего число осужденных по ч.1 ст.285 УК РФ составила 391 лицо (на 12 осужденных больше чем в 2015 году), из которых 9 оправданы, в отношении 3-х лиц уголовные дела прекращены в связи с отсутствием состава, события преступления, непричастностью, в отношении 108 человек уголовные дела прекращены по иным основаниям по основной статье. В 2017 общее число осужденных составило 361 человек (на 18 осужденных меньше чем в 2015 году), число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены – 215.

В 2018 году общее число осужденных составило 365 человек (на 14 осужденных меньше, чем в 2015 году), число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены – 320 человек. В 2019 году общее число осужденных составило 307 человек (на 72 осужденных меньше, чем в 2015 году), в отношении 344 человек уголовные дела прекращены. За 6 месяцев 2020 года общее число осужденных составило 103 человека, число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены – 163. В виду вышеуказанного, видно, то за пять лет количество осужденных за ч.1 ст.285 УК РФ становится меньше, но в целом количество держится стабильно в районе 300 осужденных каждый год, что не является положительной динамикой. В том числе важно отметить, что в настоящее время нередки случаи, когда должностные лица с целью достижения поставленных индикативных показателей результативности работы, совершают преступления, завуалированные под видом реальной борьбы с преступностью в интересах общества и государства [6].

Зачастую, руководители сами подставляют своих подчиненных, выделяя материалы проверки в Следственный комитет РФ. Из таких правонарушений складывается статистика указанная выше. При этом учитывая взгляды со стороны общества, то правонарушения действий сотрудников оцениваются населением как отягчающее обстоятельство.

По данному факту кассационным определением СК по уголовным делам ВС РФ от 30 октября 2012 г. № 82-О12-37 был изменен приговор, из которого было исключена формулировка о признанииотягчающим обстоятельством совершенного должностным лицом ОВД преступления, поскольку в том случае указанного обстоятельства подлежало квалификации как признака преступного деяния [7].

Преступлением, закрепленным в ст. 286 УК РФ, предусмотрены функции, которыми обладает должностное лицо, и при превышении полномочий выходят за их пределы, в результате чего наступают негативные последствия [6]. В связи с распространенностью рассматриваемых должностных преступлений представляется обоснованной идея реформирования системы по контролю за доходами, имуществом лица, замещающего государственную должность и членов его семьи, указанных в законе, путем создания, например, автоматизированной системы отчетов с указанной информацией [5].

Так, в практике Омского суда известен случай отмены судебной коллегией Омского областного суда по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, обвинительного приговора в отношении А., вынесенного нижестоящей инстанцией. Причиной такого решения судебной коллегии была как раз недоказанность мотивов его поступка. Суду не удалось доказать, что, не зарегистрировав кражу, А. руководствовался личными мотивами, в качестве такового суд не считал возможным рассматривать боязнь критики, сочтя, что это не уголовное преступление, а всего лишь дисциплинарный проступок. Акцентируем внимание на том, что ложно поняты интересы службы или корпоративные интересы как мотив совершения преступления обычно являются основанием для совершения превышения полномочий, а не злоупотребления ими [4].

Еще одну сложность в правореализационной практике составляют вопросы квалификации по ст. 286 УК РФ как общему составу и иным нормам уголовного закона, когда превышение должностных полномочий образует специальный состав преступления. Заметим, что исследование судебной практики показывает сложности с подобным процессом квалификации деяний как составов преступлений. Общее правило в данном случае таково: вменять в данном случае квалификацию по ст. 286 УК РФ – излишне. Обратим внимание на тот факт, что когда превышение должностных полномочий образует специальный состав преступления, то ответственность согласно правилу ч. 3 ст. 17 УК РФ наступает только по специальной норме и наказание должно быть назначено, исходя из ее санкции.

Применительно в ст. 286 УК РФ специальными нормами выступают ч. 2 ст. 136, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 3 ст. 139, п. «б» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 144, ст. ст. 299-302, ч. 2 ст. 303, ст. 305 УК РФ. Часть 3 статьи 286 УК РФ

содержит особо квалифицированные составы преступления. При этом тоже в правореализационной практике возникает ряд сложностей, обусловленных необходимостью в некоторых из таких составов квалификации по совокупности преступлений.

Пункт «а» части третьей предполагает совершение насилия или угрозу его применения, при этом если в процессе насилия оказалось совершено убийство, то требуется дополнительная квалификация по ст. 105 УК РФ, помимо квалификации по ст. 286 УК РФ, а если причинение тяжких телесных повреждений, то по ст. 111 УК РФ, кроме ст. 286 УК РФ. Однако угроза применения насилия, воспринимаемая как реальная потерпевшим, не требует дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ, поскольку полностью охватывается составом предусмотренном в п. «а» части третьей ст. 286 УК РФ. Если оружие только демонстрируется, то квалификация происходит по пункту «а» 3 части ст. 286 УК РФ, а по не п. «б» части 3 этой нормы.

Пункт «в» части третьей ст. 286 УК РФ в качестве квалифицирующего признака устанавливает наступление тяжких последствий, причем часть из них касаются общественной жизнедеятельности (крупные аварии, остановка производственного процесса или нарушение деятельности организации), а часть конкретного субъекта (суицид, или покушение на него, значительный материальный ущерб, причинение смерти по неосторожности и пр.) [3].

При причинении смерти по неосторожности дополнительной квалификации по ст. 109 не требуется, это охватывается деянием предусмотренном п. «в» 3 части ст. 286 УК РФ, при причинении тяжких повреждений, повлекших за собой смерть, квалификация по ст. 111 части 4, требуется, только если был умысел на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, если будет доказан умысел на убийство, то требуется квалификация как по ст. 286, так и по соответствующей части ст. 105 УК РФ.

Однако если вред здоровью средней тяжести или тяжкий, или даже смерть по неосторожности оказались причинены в пределах необходимой самообороны, то квалификация будет не по ст. 286 УК РФ, а по ст.ст. 108 и 114 УК РФ. Мы полагаем актуальным добавление примечания к ст. 286 УК РФ, в котором нужно прояснить, что этим составом преступления не охватываются случаи применения к потерпевшему пыток, изнасилований, действий сексуального характера, причинений тяжкого вреда здоровью и прочие деяния.

Возможно, следует продумать вопрос о криминализации отдельным составом пыток, как чрезвычайно распространенного деяния, имеющего большую опасность и латентность. Таким образом, исследование показало, что и в уголовно-правовой доктрине и даже на уровне законодателя нет

четкого понимания критериев разграничения понятий «злоупотребление» и «превышение» должностных полномочий, что негативно сказывается на правоприменительной практике в процессе квалификации деяний по смежным составам преступлений, представленных в статьях 285 и 286 УК РФ. Основным критерием, используемым в правоприменительной практике, по прежнему остается мотив совершения преступлений, если удастся установить корыстность мотива или иную личную заинтересованность, то речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями [8].

Как злоупотребление должностными полномочиями следует рассматривать не только очевидное нарушение должностным лицом нормативных актов, которые регламентируют его деятельность, но и злоупотребление правом, т. е. совершение действий, противоречащих его смыслу и содержанию, что берет начало в телеологической теории злоупотребления правом, в отличие от теории формальной, положенной в основу превышения должностных полномочий, поэтому согласимся с теми исследователями, которые полагают, что центральное отличие этих двух преступных деяний состоит в механизме причинения вреда интересам власти, государства и общества.

В виду всего вышесказанного, хотело бы отметить, что количество преступлений совершаемых должностными лицами меньше не становится, статистика по данной категории дел конечно из года в год меняется, по показателям цифры уменьшаются, но разрыв в показателях не существенный, это нельзя назвать положительной динамикой. Возможно, причиной совершения должностными лицами неправомерных действий является алчность, отсутствие воспитания, но исключать сам факт того, что должностные лица, также находятся в подчинении руководителей и последние могут сами их подставить, исключать нельзя.

Список литературы

- [1] Безверхов А.Г. Служебные правонарушения (тенденция развития норм) [Текст]. / А.Г. Безверхов. // Российская юстиция. – 2010. № 4. 26-31 с.
- [2] Яни П.С. Экономические и служебные преступления [Текст]. / П.С. Яни. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. 201 с.
- [3] Борков В.Н. Квалификация должностных преступлений [Текст]. / В.Н. Борков. – М.: Юрлитинформ, 2018. 284 с.
- [4] Борков В.Н. Квалификация хищений, совершаемых в сфере исполнения государственного и муниципального контракта [Текст]. / В.Н. Борков. // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. № 6. 12-16 с.
- [5] Магомедов К.Р. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий среди работников органов

внутренних дел и проблемы их профилактики (региональное исследование) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / К.Р. Магомедов. – Краснодар, 2016. 9-10 с.

[6] Абдуллина А.Б. Разграничение состава преступления ст. 285 УК РФ и ст. 286 УК РФ [Текст]. / А.Б. Абдуллина. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. № 11-3. 101-103 с.

[7] Фахриев М.М. Квалификация преступлений, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями и вопросы их предупреждения [Текст] / М.М. Фахриев. // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2018. № 3. Т. 1. 179-190 с.

[8] Карлаш А.Н., Ключкова А.Л. Особенности отграничения злоупотребления должностными полномочиями от превышения должностных полномочий (Ст.Ст. 285 и 286 УК РФ) [Текст]. / А.Н. Карлаш, А.Л. Ключкова. // Наука и образование: хозяйство и экономика, предпринимательство; право и управление. – 2021. № 7 (134). 74-76 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bezverkhov A.G. Service offenses (tendency of development of norms) [Text]. / A.G. Bezverkhov. // Russian justice. – 2010. No. 4. 26-31 p.

[2] Yani P.S. Economic and office crimes [Text]. / P.S. Jani. – М.: Business School "Intel-Sintez", 1997. 201 p.

[3] Borkov V.N. Qualification of malfeasance [Text]. / V.N. Borkov. – М.: Yurlitinform, 2018. 284 p.

[4] Borkov V.N. Qualification of thefts committed in the field of execution of state and municipal contracts [Text]. / V.N. Borkov. // Laws of Russia: experience, analysis, practice. – 2016. No. 6. 12-16 p.

[5] Magomedov K.R. Abuse of official powers and abuse of office among employees of internal affairs bodies and problems of their prevention (regional study) [Text]: author. dis. ... Cand. jurid. sciences. / K.R. Magomedov. – Краснодар, 2016. 9-10 p.

[6] Abdullina A.B. Delineation of corpus delicti Art. 285 of the Criminal Code of the Russian Federation and Art. 286 of the Criminal Code of the Russian Federation [Text]. / A.B. Abdullina. // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2018. No. 11-3. 101-103 p.

[7] Fakhriev M.M. Qualification of crimes related to abuse of office and issues of their prevention [Text] / M.M. Fakhriev. // Bulletin of the Volga University. V.N. Tatishchev. – 2018.No. 3.Vol. 1. 179-190 p.

[8] Karlash A.N., Klochkova A.L. Features of delimiting abuse of office from abuse of office (St.St. 285 and 286 of the Criminal Code of the Russian Federation) [Text]. / A.N. Karlash, A.L. Klochkova. // Science and education:

economy and economy, entrepreneurship; law and governance. – 2021. No. 7 (134). 74-76 p.

© *А.Н. Карлаш, 2021*

Поступила в редакцию 07.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Карлаш А.Н. К вопросу о проблемах квалификации преступлений по ст.ст. 285 и 286 УК РФ: пути решения // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 338-346. URL: <https://ip-journal.ru/>